

A CONEXÃO ENTRE LITERATURA E ARTESANATO: EXPLORANDO A MAGIA DAS FEIRAS LITERÁRIAS

THE CONNECTION BETWEEN LITERATURE AND CRAFTSMANSHIP: EXPLORING THE MAGIC OF LITERARY FAIRS

Rubem Barbosa de Araújo Júnior¹

RESUMO

As feiras literárias são eventos que celebram a magia das palavras e da criatividade. No entanto, além dos livros e autores renomados, essas feiras também têm um espaço valioso para o artesanato. Esta conexão única entre literatura e artesanato cria uma atmosfera cativante que atrai amantes da leitura, artesãos e entusiastas culturais. Neste artigo, exploraremos como a união entre literatura e artesanato enriquece a experiência das feiras literárias, promovendo a criatividade, a diversidade cultural e o senso de comunidade. Para tanto, este manuscrito se apresenta enquanto relato de experiência a partir da realização da Feira Literária do Colégio Municipal Felipe Nery, localizado no Povoado Juá, município de Cícero Dantas/BA. O referido projeto teve início em 2017 e, neste ano, realizou sua quinta edição. Observa-se que, com a materialização desse projeto, o incentivo à leitura e a escrita se potencializam nas atividades de aula e dinamizam a aprendizagem por meio da participação, curiosidade e protagonismo de estudantes e docentes.

Palavras-chave: feira literária; artesanato; cultura.

ABSTRACT

Literary fairs are events that celebrate the magic of words and creativity. However, in addition to renowned books and authors, these fairs also have a valuable space for crafts. This unique connection between literature and crafts creates a captivating atmosphere that attracts reading lovers, artisans and cultural enthusiasts. In this article, we will explore how the union of literature and crafts enriches the literary fair experience, promoting creativity, cultural diversity and a sense of community. To this end, this manuscript is presented as an experience report from the Literary Fair at Colégio Municipal Felipe Nery, located in Povoado Juá, municipality of Cícero Dantas (Brazil). This project began in 2017 and, this year, held its fifth edition. It is observed that, with the materialization of this project, the encouragement of reading and writing are enhanced in class activities and boost learning through the participation, curiosity and protagonism of students and teachers.

Keywords: literary fair; craftsmanship; culture.

¹ Especialista em Coordenação Pedagógica (FACE). Colégio Municipal Felipe Nery dos Santos.

INTRODUÇÃO

As feiras literárias, ao longo dos anos, tornaram-se um elemento vital do cenário cultural global. Esses eventos englobam a celebração da palavra escrita, da criatividade literária e da diversidade cultural, além de ser um ambiente que fornece oportunidades únicas para autores e leitores se conectarem, compartilharem experiências e explorarem o vasto mundo da literatura (BRASIL, 2006).

As referidas feiras desempenham um papel fundamental na promoção da leitura, pois atraem um público diversificado, desde crianças até adultos, incentivando a descoberta de novos livros e a reavaliação dos já conhecidos, além de ser um local para troca cultural. Segundo Ribeiro (2022), a constituição de indivíduos enquanto cidadãos, tanto quanto a leitura de mundo são frutos de determinadas aprendizagens. Quando articulados, tais conceitos esboçam o perfil do que se costuma chamar “sociedade leitora”.

Tais eventos que celebram a literatura de maneiras variadas e cativantes. Além dos livros e das palavras, muitas vezes abrigam outro aspecto da criatividade humana, o artesanato. Assim, essa conexão entre literatura e artesanato é uma combinação poderosa que enriquece a experiência cultural.

A inquietação, cerne da escrita deste relato, partiu da identificação da dificuldade de leitura dos estudantes do Colégio Municipal Felipe Nery dos Santos, localizado no Povoado Juá, em Cícero Dantas/BA. Além da dificuldade, percebemos o distanciamento entre a riqueza cultural e a necessidade de envolver a comunidade nas atividades escolares, tendo em vista a riqueza cultural da comunidade do Juá, principalmente com as mulheres artesãs.

A prática do artesanato vem desde o surgimento da comunidade do Juá, sendo instrumento de sobrevivência dos moradores da localidade, passando de geração para geração. Com a presença dessa arte em nossas feiras literárias, estamos conseguindo resgatar uma cultura que estava se perdendo com o passar dos anos

Com base nas elucidações anteriormente elencadas, temos por alvo, neste artigo, discutir a importância das feiras literárias realizadas no âmbito do Colégio Municipal Felipe Nery dos Santos. Para tanto, a coleta de dados foi realizada a partir de uma Feira Literária no Colégio Felipe Nery dos Santos, Povoado Juá município de Cícero Dantas/BA.

CONTOS E ENCANTOS DA LITERATURA

Resolvemos, então, em 2017 realizar a primeira Feira literária do Colégio Felipe Nery dos Santos na ocasião tivemos mais de 50 participantes, com o Tema: “Leitores do Juá cidadãos do mundo”, foi tão motivador ver a participação dos alunos com os livros literários que no ano

seguinte realizamos a II Feira Literária. Em 2018 intensificamos a participação da comunidade local, com a contribuição das louceiras.

Em setembro de 2023 realizamos nossa V Feira Literária, com a participação de mais de 500 estudantes, com o tema: “desperte a sua imaginação: leia, escreva e produza” promovemos diversas oficinas, jogos pedagógicos, teatro, musical, tecelagem, Cine – EJA, e apicultura. Nessa feita, o Quadro 1 sintetiza os assuntos abordados na Feira Literária.

Quadro 1- Turmas envolvidas na V Feira Literária e temas abordados.

TURMAS	TEMÁTICA	OBJETIVOS
Creche	A Galinha Pintadinha	Desenvolver atividades lúdicas, através de pinturas, musical e jogos.
1º e 2º ano	A Criação (Bíblia)	Compreensão cultural, através do desenvolvimento de pinturas, produção de texto e coreografia.
3º ano	Grande Rabanete	Explorar a importância da cooperação e do trabalho em equipe.
4º ano	As Aventuras de Pinóquio	Abordar moralidade, ética e o processo de aprendizado, através da confecção de jogos pedagógicos com material reciclado.
5º ano	Alice no País das Maravilhas	Conhecer a diversidade textual; enriquecer o vocabulário dos estudantes; explorar a imaginação, em conjunto com a elaboração do painel dos gêneros textuais e maleta do Projeto Literarte.
EJA	Trabalho Talento e Cultura	Fortalecer a cultura local e explorar as riquezas do artesanato, tecelagem e filmes.

Fonte: Dados do autor (2023).

O costume de ouvir e contar histórias está presente no dia a dia, aproxima-nos do universo da leitura e escrita, ampliando o conhecimento e estimulando o imaginário. O ambiente escolar apresenta-se como principal lugar para o desenvolvimento dessas habilidades por meio do contato frequente com situações diversas, buscando o gosto pela contação de histórias, desenvolvendo assim o pensamento crítico e a autonomia individual e do grupo. Dessa forma, busca-se por meio desse projeto promover, à comunidade em geral, diversas maneiras de acesso à leitura. Sendo assim, estaremos aperfeiçoando e qualificando o Projeto Político-Pedagógico da referida unidade de ensino, bem como desenvolvendo as habilidades de leitura e escrita dos discentes.

A feira literária está voltada para a difusão, valorização da cultura local com foco na leitura, na escola e fora dela. É um instrumento de oferta na educação e na cultura e um meio

de divulgação, uma vez que dele participará, além dos alunos do município, toda a comunidade. Logo, no ambiente escolar os alunos e profissionais desenvolveram ações que propulsionaram o ato da leitura, como também a valorização da cultura local, com o objetivo de manter vivos os talentos e as fontes de renda dos moradores da localidade.

Organização das oficinas

A organização da feira foi realizada a partir da divisão das turmas e suas respectivas obras de literatura. Após essa separação, foram desenvolvidas propostas e suas apresentações, com o objetivo de aproximação entre as obras literárias e os leitores. Outro ponto foi envolver todas as modalidades de ensino, valorizando o conhecimento popular. A partir disso, foram formados grupos para a produção de artesanato, bem como o incentivo pela leitura. Assim, e cada grupo apresentou um plano de ação detalhado com as datas previstas para cada etapa, além de mostrar todos instrumentos nos quais os alunos serão avaliados.

Um olhar observador ao ambiente que vivemos, torna-se uma fonte de descobertas e aprendizagens. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 188): “o trabalho com os seres vivos e suas intrincadas relações com o meio oferece inúmeras oportunidades de aprendizagem e de ampliação da compreensão que a criança tem sobre o mundo social natural”. Com base nessa afirmativa, a creche do Felipe Nery desenvolveu várias atividades lúdicas com a temática a “Galinha Pitadinha”, pinturas, musical e jogos.

Tendo em vista que o circo é um lugar mágico, que nos remete a vivências e sensações incríveis, nos fazendo viajar na beleza das cores, na alegria dos palhaços. Além de ser uma das principais fontes de diversão e entretenimento no país, a arte circense também faz parte da área cultural e educacional do Brasil. Nessa feita, os grupos IV e V construíram instrumentos utilizados no circo, com materiais reutilizados, pinturas e musical.

O 1º e 2º anos iniciaram seus trabalhos com a escolha do tema. “A Criação: o cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem”. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra. Também feito a partir do barro, o homem teria ganhado vida quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. Essa temática tem sido um tópico de profunda reflexão, debate e controvérsia, abrangendo aspectos religiosos, filosóficos, científicos e culturais. Além disso, a educação deve garantir que não haja proselitismo religioso, e o respeito pela liberdade de religião e crença deve ser um princípio fundamental.

Em sequência, a turma do 3º ano trabalhou com o livro “Grande Rabanete”, o qual teve por objetivo explorar a importância da cooperação e do trabalho em equipe. Assim como os personagens da história, os estudantes aprenderam que juntos somos mais fortes e podemos alcançar grandes objetivos. Durante toda a jornada, os discentes desenvolveram uma experiência exitosa, aprimorando suas habilidades na leitura, escrita e na imaginação, utilizando como meio a maleta da leitura, na qual eles colocaram a mão na massa e confeccionaram seus próprios livros.

Nesse contexto dos livros e contos famosos, é sabido que Pinóquio é um personagem muito conhecido da literatura, criado por Carlo Collodi no livro "As Aventuras de Pinóquio", publicado em 1883. A história do boneco (Figura 1) centra-se nas aventuras de uma marionete que ganha vida e passa por várias lições de aprendizado ao longo de sua jornada (COLLODI, 2000).

Figura 1 – Boneco confeccionado pelos estudantes.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Aproveitar as aventuras de Pinóquio na Feira Literária foi uma experiência enriquecedora para todos os alunos do 4º ano e os demais que visitaram o evento, pois os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar coreografias, confeccionar o boneco do Pinóquio com material reutilizado, apresentação de jogos pedagógicos confeccionados com a

garrafa PET, baralhos, xadrez e leitura sobre a vida do personagem. Lembrando que, além de ser uma história encantadora para crianças, as aventuras de Pinóquio também abordam temas profundos, como moralidade, ética e o processo de aprendizado.

Permanecendo nos clássicos literários, a obra “Alice no País das Maravilhas” aborda uma temática repleta de magias e cheia de aventuras. O livro conta a história de uma menina chamada Alice, que cai em uma toca de coelho muito profunda e se encontra em um mundo mágico e estranho (CARROLL, 2021). O livro é cheio de poesia, jogos de palavras e ilustrações divertidas, uma aventura maravilhosa que nos ensina que a imaginação não tem limites.

Nessa seara, os estudantes do 5º ano trabalharam a temática, aventurando-se pela narrativa, o que facilitou o entendimento de alguns descritores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a exemplo do Descritor 7 (identificar o conflito gerado do enredo) e do Descritor 10 (identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor). Logo, ao decorrer das unidades letivas, os alunos participaram de vários trabalhos em grupo, num desses momentos, podemos destacar a montagem do painel dos gêneros textuais (na qual foi possível conhecer a diversidade textual, identificar suas funções sociais e enriquecer o vocabulário dos estudantes) e a maleta do Projeto Literarte, que proporciona uma viagem mais profunda pelo mundo da leitura (Figura 2), principalmente por facilitar a participação dos pais na montagem nos resumos dos livros.

Figura 2 – Estudantes em atividade de leitura durante a Feira Literária (2023).

Fonte: Colégio Municipal Felipe Nery dos Santos, 2023.

No que se refere as dificuldades apresentadas na Matemática, os alunos tiveram grande participação na montagem dos jogos pedagógicos, o que facilitou trabalhar os descritores, tais quais o Descritor 17 (calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais) e o Descritor 20 (resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão). Na finalização da participação do 5º ano no evento, a turma trouxe uma peça teatral-musical, tendo como destaque as emoções transmitidas por meio das expressões faciais, gestos e movimentos. Outrossim, a apresentação também proporcionou momentos de descontração e humor.

Por sua vez, a participação da EJA na Feira Literária perpassou pelo objetivo de fortalecer a cultura local, uma vez que os alunos puderam explorar as riquezas do artesanato, tecelagem, filmes (Cine EJA), produção de porta-retratos de recortes de revistas, crochê, pinturas, bordados, apicultura e jogos pedagógicos. Nessa seara, observamos que os filmes auxiliam na aprendizagem de diversos assuntos, através da abordagem visual e podem estimular a reflexão e discussão da temática exposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conexão entre literatura e artesanato nas feiras literárias é uma parceria poderosa que enriquece a experiência cultural de todos os envolvidos. Ela promove a criatividade, celebra a diversidade cultural e fortalece o senso de comunidade. Ao explorar essa mágica conexão, somos lembrados de que a literatura não é apenas sobre palavras em páginas, mas também sobre as histórias que criamos e compartilhamos com o mundo. Ao visitar a feira literária do Colégio Felipe Nery, podemos experimentar essa conexão especial entre as palavras e o artesanato, tornando a experiência ainda mais enriquecedora e memorável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Cultura. **Plano Nacional do Livro e Leitura**. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas: Brasília, 2006.

CARROLL, Lewis. **As aventuras de Alice no País das Maravilhas**. Clube de Autores, 2021.

COLLODI, Carlo. **As aventuras de Pinóquio**. Editora Iluminuras Ltda, 2000.

RIBEIRO, Maria Aparecida Silva. Sobre a construção de uma sociedade leitora: leitura literária como práxis de transformação social. **Scripta**, Belo Horizonte, v. 26, n. 56, p. 29-42, 2022.